

Zusammenführung audiovisueller Ressourcen für tanz- und theaterwissenschaftliche Forschung Mediatheken der Darstellenden Kunst digital vernetzen

Beck, Julia

J.Beck@ub.uni-frankfurt.de
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg,
Deutschland

Henniger, Christine

c.henniger@iti-germany.de
Internationales Theaterinstitut Deutschland / Mediathek
für Tanz und Theater, Deutschland

Illmayer, Klaus

klaus.illmayer@oeaw.ac.at
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Österreich
ORCID: 0000-0001-7253-996X

Tiefenbacher, Sara

S.Tiefenbacher@ub.uni-frankfurt.de
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg,
Deutschland
ORCID: 0000-0002-6300-4805

Voß, Franziska

F.Voss@ub.uni-frankfurt.de
Universitätsbibliothek Johann Christian Senckenberg,
Deutschland

Wittenbecher, Maxim

m.wittenbecher@iti-germany.de
Internationales Theaterinstitut Deutschland / Mediathek
für Tanz und Theater, Deutschland

Digitale Verfahren in der Theaterwissenschaft bzw. in der Forschung zu darstellenden Künsten (“performing arts”) gewinnen in den letzten Jahren an Fahrt (Varela 2021). Trotzdem tut sich das Fach sichtlich schwer, einen eigenen Zugang zu entwickeln, der anschlussfähig ist an laufende Digital Humanities-Debatten. Obwohl seit der Gründungsphase der wissenschaftlichen Disziplin in den 1920er Jahren im deutschsprachigen Raum viel Material angehäuft wurde - das oft noch einer Digitalisierung harret - und eine

große Breite an methodischen Zugängen entwickelt wurde, fehlen gemeinsame Vereinbarungen zu Standards, Metadatenformaten und Datenmodellen (Probst et al. 2020). Zwar gibt es mit dem Fachinformationsdienst für Darstellende Kunst (FID DK, Voß 2017) eine Institution, die Metadaten zu theaterwissenschaftlichen (Archiv-)Material aus einer Vielzahl an Sammlungen zusammenführt und in einem zentralen Suchportal zur Verfügung stellt, aber es fehlen größere Initiativen aus der Forschung, die digitale theaterwissenschaftliche Verfahren entwickeln und auf dieses Material anwenden. Was überrascht, da die Auseinandersetzung mit den digitalen Umbrüchen in den Untersuchungsgebieten des Faches - Theater, Tanz, Zirkus und alle weiteren künstlerischen performativen Ausdrucksformen - durchaus vorhanden sind und reflektiert werden (beispielhaft Dixon 2007, Blake 2014). Auch die künstlerischen Institutionen selbst setzen sich zuweilen intensiv mit neuen oder veränderten Ausdrucksformen auseinander, in denen digitale Aspekte eingebunden werden, z.B. VR-/AR-Experimente (Heinrich-Böll-Stiftung et al. 2020). Nichtsdestotrotz zeigt eine Auswertung der DHD-Abstracts der letzten Jahre, dass Beiträge zu theaterwissenschaftlichen Fragestellungen - abseits der mehr den Literaturwissenschaften zuzuordnenden Dramenforschung - spärlich gesät sind. Eine mögliche Erklärung wäre das Fehlen von spezifischen, digital verfügbaren Untersuchungsmaterialien wie audiovisuellen (AV) Ressourcen, welche aktuelle Forschungstrends im Fach adäquat bedienen können. Tatsächlich zeigt sich hier eine Lücke, da es zwar viel historisches Archivmaterial gibt, aber zu aktuellen Produktionen der darstellenden Künste schon aus Gründen der Verwertungsrechte nur wenige frei verfügbare Aufzeichnungen vorliegen. Nachdem eines der wichtigsten Elemente in der theaterwissenschaftlichen Forschung die Aufführung ist, die in Ko-Präsenz mitverfolgt und über die in weiterer Folge reflektiert wird (Fischer-Lichte 2004), ist die Nachvollziehbarkeit bei Nicht-Teilnahme auf den passiven Konsum von Aufzeichnungen reduziert. Weil große Theater und Festivals meist Aufnahmen verbieten, ist die Forschung auf das Verfügbarmachen durch diese Institutionen angewiesen. Zugleich gibt es keine gute Möglichkeit, zu suchen, wo Aufzeichnungen von Aufführungen zu welchen Bedingungen vorhanden wären. Im Vergleich zur Filmwissenschaft ist dies eine unzufriedenstellende Situation, wo diese doch über umfangreiche Datenbanken mit detaillierten Informationen zu Filmen (z.B. IMDb) und einem gut funktionierenden Distributionsnetzwerk für den Bezug des Anschauungsmaterial verfügt, sei es durch Kauf, Leihe oder der eigenen Fernsehaufzeichnung. Ähnliches lässt sich für die Verfügbarkeit von AV-Ressourcen zu Aufführungen der darstellenden Künste nicht behaupten.

Hier setzt das im Vortrag präsentierte Projekt “Mediatheken der darstellenden Kunst vernetzen” (mv:dk)¹ an, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein Portal für die Identifikation und Auffindbarkeit von Aufzeichnungen zu Aufführungen prototypisch zu entwickeln. Wobei eine große Bandbreite digitaler Techniken aufgeboten wird, um dies umzusetzen: von der Datenaggregation und -anreicherung, über die Aus-

arbeitung eines umfangreichen Datenmodells bis zur Möglichkeit für Forscher:innen, Analysen und Auswertungen zu den gesamten Metadaten durchzuführen. Es soll damit nicht nur der Zugang zu Aufzeichnungen von Aufführungen erleichtert werden - insbesondere auch im Sinne der FAIR-Prinzipien -, sondern auch eine Datensammlung bereitgestellt werden, an der Verfahren der Digital Humanities angewandt werden können. In unserem Vortrag werden wir nicht nur die Genese des Projektes beschreiben und die abschließende Webplattform vorstellen, sowie verschiedene Szenarien zur Auswertung skizzieren, sondern auch die dabei aufgetretenen Probleme und Schwierigkeiten aufzeigen. Zusätzlich wollen wir im Sinne des Tagungsthemas "Quo Vadis" anhand des Projekts mv:dk beispielhaft auf den aktuellen Stand einer digitalen Tanz- und Theaterwissenschaft eingehen und einige Herausforderungen für die Digital Humanities aus dem Fach aufzeigen.

Das vom DFG im Bereich "Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme" (LIS) geförderte mv:dk-Projekt wurde im April 2021 begonnen und endet Anfang nächsten Jahres. Es ist eine Kooperation zwischen dem FID DK und dem Internationalen Theaterinstitut Deutschland, Berlin/Mediathek für Tanz und Theater. In einem Posterbeitrag für die DHd2022 wurden das Projekt und die angestrebten Ziele bereits vorgestellt (Illmayer et al. 2022). Nun sollen abschließend die Resultate und Erfahrungen präsentiert werden, um im Projekt erfolgte Standardisierungsbestrebungen aufzuzeigen sowie Erkenntnisse aus der Zusammenführung von Daten von den datengebenden Institutionen und Potentiale für Datenauswertungen durch Forscher:innen aufzuzeigen.

Bereits seit vielen Jahrzehnten werden an tanz- und theaterwissenschaftlichen Institutionen - neben Theatern, Theaterhäusern sowie Künstler:innen selbst - audiovisuelle Aufzeichnungen von Aufführungen gesammelt (bspw. Fuxjäger 2020). Oft sind diese Sammlungen als Mediatheken innerhalb eines Instituts organisiert und dienen den Zwecken von Forschenden, Lehrenden und Studierenden. Eine intensive Auseinandersetzung und Analyse eines performativen Ereignisses ist ohne solche Hilfsmittel schwer möglich, auch wenn diese nicht das jeweilige Live-Erlebnis vollständig ersetzen können. Diese AV-Aufzeichnungen sind zugleich historisches Material, das auch für andere Fächer von Bedeutung sein kann, an dem nicht nur ästhetische Fragestellungen herangetragen, sondern auch prägende Diskurse einer zeitlichen Epoche abgelesen werden können. Für das mv:dk-Projekt konnten eine Reihe solcher tanz- und theaterwissenschaftlicher Mediatheken als Partner:innen gewonnen werden, die sich bereit erklärten, ihre Metadaten in ein zentrales Suchportal einzuspielen. Wobei sich auch zeigte, dass die Sammlungen unterschiedliche und sich verändernde Erfassungsstrategien und -systematiken verfolgten. So liegt der Fokus mancher Mediatheken inzwischen stärker auf der Sammlung von Filmen und Fernsehserien, insbesondere wenn sich dort das Fachgebiet Theaterwissenschaft auf Film-, Fernseh- und Medienwissenschaft ausgeweitet hat. Schließlich ist die Verfügbarkeit für solche Materialien deutlich besser gegeben, als es bei

Tanz- und Theateraufzeichnungen der Fall ist. Aufbauend auf eine Umfrage vor Projektstart, war bereits bekannt, dass es zwar ein Bewusstsein über das Vorhandensein solcher Mediatheken bei den verschiedenen theaterwissenschaftlichen Instituten gab, aber welche Materialien jeweils dort liegen oder wie der Zugriff für Forscher:innen darauf ermöglicht werden könne, war und ist oft unklar. Ganz zu schweigen von der Möglichkeit, das Videomaterial selbst betrachten zu können, ohne jeweils vor Ort reisen zu müssen. Rechtliche Unsicherheiten bedingen und verschärfen diese für Forscher:innen unzufriedenstellende Situation.²

Für das Projekt mv:dk galt es somit, zunächst ein konsolidiertes Datenmodell zu erstellen, wobei zunächst in den vorzufindenden heterogenen - oft selbst entwickelten - Datenbanken die Gemeinsamkeiten identifiziert wurde, bevor weitere Felder hinzugefügt wurden, die für den Anreicherungsprozess sinnvoll sind sowie eine Verbindung zu weithin anerkannten Datenschemata herzustellen erlauben. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei auf das Europeana Data Model (EDM) gelegt, da dieses am FID DK für das Suchportal Verwendung findet und im Sinne eines nachhaltigen Datenmanagement die Integration einer Teilmenge der gesammelten Daten aus mv:dk in dieses Suchportal vorgesehen ist. Zugleich war das Projektteam bemüht, darüber hinaus eine weitreichende Verlinkung zwischen den importierten Datensätzen herzustellen. Damit soll besser erkennbar werden, in welchen Mediatheken verschiedene Fassungen von Aufführungen einer Inszenierung zu finden sind. Gerade dieser Vergleich ist für die theaterwissenschaftliche Forschung von großem Interesse. Die Möglichkeit, eine Aufführung aus verschiedenen Perspektiven - weil an verschiedenen Orten zu unterschiedlichen Zeiten im Rahmen einer Tournee Aufzeichnungen vorliegen - zu analysieren, ergibt sich sonst nur durch einen großen Mehraufwand. Da solche Fassungen an jeweils anderen Mediatheken liegen können, ohne dass diese darüber Bescheid wissen, war von Beginn des Projekts an ein Erkennen solcher Überschneidungen ein dezidiertes Ziel. Damit ergibt sich auch ein komplexeres Bild auf das Datenmodell, da nicht nur die einzelnen Aufführungen sondern auch die übergeordnete Kategorie der Inszenierung und - so vorhanden - der Bezug auf Werke hergestellt werden soll, um in weiterer Folge Fassungen zu identifizieren aber auch unterschiedliche Einstiegspunkte für einen Sucheinstieg zu geben. So ist vorstellbar, dass Literaturwissenschaftler:innen mehr daran interessiert sind, Aufführungen zu einem Werk zu analysieren, während Tanzwissenschaftler:innen die ästhetische Entwicklung einer Company anhand der verfügbaren Aufzeichnungen nachvollziehen möchten. Aus diesem Grund fiel die Entscheidung, im Portal von mv:dk nativ mit Linked Data zu arbeiten. Da in einigen theaterwissenschaftlichen Projekten zudem mit CIDOC CRM, FRBRoo und WikiData modelliert wird (z.B. Lee 2018, Estermann 2020, Weiberg 2020), wurde zum Zwecke der Anreicherung und Vernetzung eine Ontologie entwickelt, die entsprechende Anknüpfungspunkte - sei es durch Mapping oder durch direkte Integration in diese mv:dk-Ontologie - ermöglicht. Die mv:dk-Ontologie ist ein zentrales Ergebnis des Projekts

und wird bis spätestens Ende 2023 in der neuesten Fassung auf dem GitHub-Repository veröffentlicht.

Die Erstellung der Ontologie und damit verknüpft die Ausarbeitung projektspezifischer kontrollierter Vokabularien war zudem die Voraussetzung, die digitale Infrastruktur des Projektes aufzubauen. Dabei muss zusätzlich berücksichtigt werden, dass es verschiedene Zugriffsstufen auf die Suchplattform geben muss, da manche Materialien nur für Forscher:innen einzusehen sind. Die Infrastruktur umfasst inzwischen eine Ingest-Pipeline, mit der Daten auf unterschiedlichsten Wegen importiert, auf das Datenmodell von mv:dk gemapped und anschließend angereichert werden, bspw. mit Identifikatoren zur GND. Des Weiteren dient als zentrale Datenbank ein RDF-Triplestore (GraphDB), womit auch SPARQL-Abfragen ermöglicht werden. Dem zur Seite gestellt ist eine Backend-Komponente, die eine API implementiert (Python/Django) um den Zugriff auf den Triplestore zu ermöglichen und mittels eines AAI-Layers (Authentication and Authorization Infrastructure) die Zugriffsstufen berücksichtigt. Schließlich noch das Frontend, welches in Vue3/Typescript entwickelt wurde und das Suchen sowie Navigieren in den vorhandenen Metadaten ermöglicht. Im ersten Teil des Vortrags werden alle diese Komponenten vorgestellt und wir erläutern, wie sie zusammenwirken, welche Herausforderungen zu bewältigen waren und welche Überlegungen zu dieser Infrastruktur führten. Wichtige weitere Themen dazu sind Skalierbarkeit, Nachhaltigkeit und Interoperabilität dieser Lösung. Zugleich werden einige Workflows erläutert, wie das Onboarding neuer Datensammlungen, die Einbindung der Zugriffsstufen und die Schritte, um von den in der Plattform ersichtlichen Metadaten zu den AV-Aufzeichnungen zu gelangen, die nicht Teil der mv:dk-Plattform sind und bei den Datenpartner:innen vor Ort liegen.

Illustration 1: Infrastruktur und Workflows der mv:dk-Plattform

Für den zweiten Teil des Vortrags möchten wir auf Potentiale für Forscher:innen eingehen, abseits des Servicecharakters der Plattform. Wir zeigen dabei auf, wie die Datenqualität von Interaktionen mit Forscher:innen profitieren kann. Danach gehen wir darauf ein, wie die Zusammenführung von Daten aus unterschiedlichen Institutionen interessante Einblicke in Sammlungsstrategien und somit auch in Schwerpunktsetzungen von Instituten zu unterschiedlichen Zeiten offenbaren. Zugleich können damit Kanonisierungstendenzen in der Tanz- und Theaterwissenschaft

überprüft werden, die auch durch das (Nicht-)Vorhandensein von Aufzeichnungen begründet sein können. Besonders die Lücken in den Sammlungen, die durch die Zusammenführung noch deutlicher akzentuiert werden, können zu Reflexionen über die Themenvielfalt in der Forschung zu darstellenden Künsten anregen. Wobei hier auch von Interesse ist, welche weiteren Informationen von den Datenpartner:innen geeignet wären, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen. Schließlich ist es auch ein Anliegen des mv:dk-Projektes, Forscher:innen dazu einzuladen, die Datensammlung auf vielfältige weitere Aspekte zu untersuchen, wozu wir einige Vorschläge geben werden. Die Möglichkeit, mit SPARQL-Anfragen gezielt nach Mustern zu suchen oder die vorhandenen Metadaten mit weiteren Datensammlungen zu verknüpfen - insbesondere wären hier Annotationen von AV-Aufzeichnungen zu erwähnen (deLahunta et al. 2021) -, sind auch für DH-Forscher:innen abseits der Theater- und Tanzwissenschaft von Interesse. Abschließend soll noch auf den Beitrag solcher digitalen Zusammenführungen von heterogenen Sammlungen und darauf angewandte digitale Verfahren für die Gedächtnispflege in den darstellenden Künsten eingegangen werden.

Illustration 2: Datenmodellauszug mit möglichen Recherchepfaden

Fußnoten

1. Das Projektteam umfasst neben den Autor:innen dieser Einreichung noch die studentischen Hilfskräfte Yannis Ilies, Annika Müller und Marius Pahl. Ein Projektblog mit weiteren Informationen findet sich unter .
2. Für die Fragestellungen, die sich im Projektverlauf von Seiten der Projektpartner:innen ergeben haben, wurde eine "Handreichung 'Mediatheken der Darstellenden Kunst und Recht'" von Prof. Dr. Paul Klimpel eingeholt, siehe dazu den Blogbeitrag und die Handreichung selbst als PDF-Datei:

Bibliographie

- Blake, Bill** . 2014. Theatre & the Digital. Houndmills . Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- deLahunta, Scott, David Rittershaus und Rebecca Stancliffe (Hg.)**. 2021. Digital Annotation and the

Understanding of Bodily Practices. *International Journal of Performance Arts and Digital Media* 17/1. <https://www.tandfonline.com/toc/rpdm20/17/1> (zugegriffen: 19. Juli 2023).

Dixon, Steve . 2007. *Digital Performance. A History of New Media in Theater, Dance, Performance Art, and Installation* . Cambridge, MA: MIT Press.

Estermann, Beat . 2020. "Creating a Linked Open Data Ecosystem for the Performing Arts (LODEPA)." In *Arti dello Spettacolo/Performing Arts Special* , 31–49.

Fischer-Lichte, Erika . 2004. *Ästhetik des Performativen* . Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Fuxjäger, Anton . 2020. "Die wissenschaftliche Videothek des Instituts für Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der Universität Wien: Geschichte, Organisation, Technik". <https://fm.univie.ac.at/sammlungen-einrichtungen/videothek/hintergrundinformationen/> (zu gegriffen: 19. Juli 2023).

Heinrich-Böll-Stiftung, nachtkritik.de (Hg.). 2020. *Netztheater. Positionen, Praxis, Produktionen* , Berlin. <https://www.boell.de/de/netztheater> (zugegriffen: 19. Juli 2023).

Illmayer, Klaus , Sara Tiefenbacher, Franziska Voß, Julia Beck, Christine Henninger und Maxim Wittenbecher. 2022. "Mediatheken der Darstellenden Kunst digital vernetzen." In *DHd2022: Kulturen des digitalen Gedächtnisses. Konferenzabstracts* , hg. von Michaela Geierhos, 325-326 [10.5281/zenodo.6304590](https://zenodo.org/record/6304590) .

Lee, Deborah . 2018. "Documenting Performance and Contemporary Data Models. Positioning Performance within FRBR and LRM". In *Proceedings from the Document Academy* 5/1. <https://ideaexchange.uakron.edu/docam/vol5/iss1/2/> (zugegriffen: 19. Juli 2023).

Probst, Nora und Vito Pinto . 2020. "Re-Collecting Theatre History. Theaterhistoriografische Nachlassforschung mit Verfahren der Digital Humanities". In *Neue Methoden der Theaterwissenschaft* , hg. von Benjamin Wihstutz und Benjamin Hoesch. Bielefeld: Transcript, 157-179.

Varela, Miguel Escobar . 2021. *Theater as Data. Computational Journeys into Theater Research* . Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press [10.3998/mpub.11667458](https://doi.org/10.3998/mpub.11667458) .

Voß, Franziska . 2017. "Der Fachinformationsdienst Darstellende Kunst." In *Die vierte Wand. Organ der Initiative TheaterMuseum Berlin e.V.* , Berlin: Initiative TheaterMuseum Berlin e.V., Heft 7, 2017, S. 62-63.

Weiberg, Birk . 2020. "Modeling Performing Arts. On the Representation of Agency" In *Arti dello Spettacolo/Performing Arts Special* , 50–56.